

El tenis en las plataformas OTT: análisis de las primeras retransmisiones deportivas en streaming en Netflix y HBO Max

Tennis on OTT platforms: analysis of the first sports streaming broadcasts on Netflix and HBO Max

5

ARTÍCULO

Lucía Moya-Díaz

Universidad de Málaga

Lucía Moya-Díaz es Doctoranda del Programa de Doctorado Interuniversitario en Comunicación de las universidades de Cádiz, Málaga, Huelva y Sevilla. Graduada en Comunicación Audiovisual, con Máster en Dirección de Fotografía y Máster en Creación Audiovisual y Artes Escénicas. En la actualidad, compagina su labor investigadora con su trabajo como operadora de cámara freelance en retransmisiones de toda índole, sobre todo en aquellas en materia deportiva, así como también en informativos, conciertos y congresos. También ha desempeñado otras funciones dentro del ámbito audiovisual, como técnico de repeticiones y operador de CCU en retransmisiones deportivas; así como foquista en proyectos de ficción a pequeña escala y videoclips.

luciamd11@uma.es

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-8785-2504>

Sonia Blanco

Universidad de Málaga

Sonia Blanco es Profesora Titular de la Universidad de Málaga, Doctora en Comunicación Audiovisual y licenciada en Periodismo. Ha impartido docencia en los grados de Periodismo, Comunicación Audiovisual y en Publicidad y Relaciones Públicas, así como en el Máster en Creación Audiovisual y Artes Escénicas. Es investigadora de los proyectos DesinformerIA: Aplicaciones periodísticas de la IA para reducir la desinformación: tendencias, usos y percepciones de profesionales y audiencias; DesinfoAND: Impacto de la desinformación en Andalucía: Análisis transversal de las audiencias y las rutinas y agendas periodísticas. Además de pertenecer a estos proyectos nacionales y autonómicos, actualmente lidera el proyecto gen-IA: Biblioteca de herramientas de inteligencia artificial para la creación de contenidos multimedia. <https://gen-ia.uma.es/>.

sblanco@uma.es

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1342-7455>

Resumen

Este artículo analiza, de forma comparativa, las primeras retransmisiones deportivas de Netflix y HBO Max, las cuales utilizan el tenis como disciplina estratégica: la final de Roland Garros 2024 y El Slam de Netflix. A través de una metodología cimentada en el estudio documental y análisis de contenido, se estudian los elementos narrativos propios de este género para comprender cómo las plataformas OTT construyen estas imágenes del deporte en directo. Los resultados muestran dos estilos opuestos: Netflix apuesta por enfrentamientos exclusivos, acentuados por el drama y la espectacularidad; mientras HBO Max recurre a una realización más tradicional, aunque con innovaciones técnicas.

Palabras clave

HBO Max, Netflix, Plataformas OTT, retransmisiones deportivas, televisión, tenis.

Abstract

This article presents a comparative analysis of the initial sports broadcasts by Netflix and HBO Max, both of which strategically employ tennis as their focal discipline: the 2024 Roland Garros final and The Netflix Slam. Using a methodology grounded in documentary research and content analysis, the study examines the narrative elements characteristic of this genre to understand how OTT platforms construct representations of live sport. The findings reveal two contrasting styles: Netflix emphasizes exclusive matchups enhanced by dramatic and spectacular elements, whereas HBO Max adopts a more traditional production approach, albeit incorporating technical innovations.

Key words

HBO Max, Netflix, OTT platforms, sports broadcast, television, tennis.

1. INTRODUCCIÓN

La relación entre televisión y deporte se remonta a los propios orígenes del medio. En Gran Bretaña, en 1936, se realizaron las primeras emisiones televisivas, de las que se han encontrado registros de retransmisiones deportivas hasta antes de 1939, cuando estas fueron suspendidas a causa del estallido del conflicto bélico. En su etapa inicial, la cobertura se limitaba casi exclusivamente al área metropolitana de Londres, con una audiencia reducida de apenas unos miles de espectadores. Al mismo tiempo, en Estados Unidos se transmitieron partidos de béisbol y fútbol americano a través de la cadena NBC, mientras que, en Alemania, se ofrecieron imágenes en directo de los Juegos Olímpicos de Berlín (Whannel, 2009).

Como resultado, el deporte y la televisión han evolucionado en paralelo. Lo que comenzó como actividad física, se ha convertido en el más potente de los espectáculos y rey del entretenimiento, tanto a nivel nacional (Barlovento Comunicación, 2025) como internacional. Esta sinergia ha sido el motor que lo ha llevado a coronarse como uno de los productos audiovisuales más rentables de la industria televisiva. Concretamente, sus derechos se han transformado en bienes estratégicos disputados tanto por actores tradicionales (la televisión lineal y privada) como emergentes (servicios de *streaming*).

En la actualidad, el ecosistema audiovisual continúa en plena reconfiguración, debido a la

irrupción de estas plataformas OTT (*Over-The-Top*). Previa a su aparición, los hábitos de consumo televisivos en España se caracterizaban por una lógica lineal (Marín-Montín, 2009). De acuerdo a ella, los espectadores se adaptaban a los horarios establecidos por las cadenas; el visionado de contenidos era sincrónico, colectivo y habitualmente realizado en el salón del hogar, en torno a un único televisor como dispositivo central. La audiencia era esencialmente pasiva, pues estaba limitada a una oferta programada por un número reducido de canales generalistas, lo que propiciaba el consumo en masa en franjas horarias claves, conocidas como *prime time* (Heredia-Ruiz et al., 2021). En este contexto, el espectador no elegía el cuándo ni cómo ver los contenidos, sino que se ajustaba a una oferta cerrada y unidireccional, sin posibilidad de personalización ni interacción.

Con la llegada de la televisión privada, en los años noventa, la competencia entre cadenas se acentuó, lo que dio lugar a la llamada *guerra por las audiencias*. El público se transformó en una masa homogénea que debía ser conquistada cada noche. Ese índice de audiencia (*share*) se convirtió en el principal indicador de rendimiento de un programa (Forteza-Martínez et al., 2022) y su impacto era determinante: a mayor audiencia, mayores ingresos publicitarios y mayor prestigio para la cadena. Esta dinámica empresarial configuró una oferta centrada en contenidos masivos y espectaculares, con el deporte como uno de sus productos estrella; es decir, “como reclamo para la captación de abonados” (Barceló et al., 2024, p. 181).

La posterior aparición de los servicios de contenido bajo demanda supuso un nuevo punto de inflexión, al transformar los modelos de producción, distribución y consumo, gracias al “desarrollo de la red de internet de alta calidad” (Moya-López et al., 2024, p. 186). Este fenómeno, que ya ha alterado el panorama mediático

global, repercute de manera directa en la televisión lineal tradicional, especialmente en lo que respecta al contenido deportivo en directo, que es una de sus últimas fortalezas.

En el plano internacional, las plataformas OTT se han posicionado como “agentes de poder central en la economía política mundial de las retransmisiones en línea” (Coche et al., 2023, p. 34). Solo en 2025, se prevé que dichos operadores digitales inviertan 12.500 millones de dólares en derechos deportivos, lo que representa el 20% del gasto global (frente al 8% de 2021). Este incremento evidencia un cambio estructural, donde las plataformas, originalmente centradas en contenidos de ficción, están consolidando el deporte como eje central del crecimiento y fidelización de sus audiencias (*Ampere Analysis*, 2025).

De acuerdo a los datos obtenidos por *Ampere Analysis* (2025), plataformas como DAZN, Amazon Prime Video, YouTube TV y Netflix lideran esta transformación:

- DAZN se mantiene como el mayor inversor mundial, con un 33% del total del gasto en derechos deportivos vía *streaming*, impulsado por los acuerdos de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA y su expansión a Australia.
- Amazon, por su parte, elevará su participación del 18 al 23%, tras conseguir los derechos de la NBA (temporada 2025 - 2026) y mantener su apuesta por la NFL y la UEFA *Champions League*. Cabe recordar, además, que los primeros movimientos de Amazon en el mercado de los derechos deportivos europeos incluyeron “un paquete de partidos de fútbol por Navidad de la *Premier League* inglesa y otro de partidos de tenis por la noche de Roland Garros” (Ginesta-Portet, 2024, p. 97). Así, se fomentaba una estrategia basada en reunir grandes cotas de audiencia en periodos de tiempo muy concretos; al no hacerse

con la liga al completo, abarataban costes y centraban sus esfuerzos en el *marketing* (Ginesta-Portet, 2024).

- Netflix, que se incorporó al mercado de las retransmisiones en directo recientemente, ocupa el cuarto puesto en la inversión en derechos deportivos, tras firmar acuerdos con la NFL y la WWE.

Más allá de las cifras, estos movimientos obedecen a una estrategia de mercado específica: en un contexto de saturación audiovisual, incluso las plataformas digitales de contenido audiovisual buscan diferenciarse de sus competidores. A medida que el número de abonados se estabiliza, los catálogos se vuelven insuficientes y es el deporte en directo el que se convierte en un aliciente para los usuarios. Los datos, proporcionados por *Ampere Analysis* (2025), lo confirman:

- Netflix consiguió 1.5 millones de suscripciones tras el combate de boxeo de Tyson/Paul y alrededor de 700.000 por los partidos de la NFL emitidos el día de Navidad.
- Peacock sumó 2 millones de suscripciones con los playoffs de la NFL en 2024.
- Paramount+ recaudó 2.4 millones de nuevos suscriptores con el Super Bowl.

A estas iniciativas, se suma el reciente modelo híbrido con publicidad, que refuerza el atractivo comercial del deporte en directo. Esto permite rentabilizar el tráfico masivo y puntual de los eventos mencionados.

Por otro lado, al variar los hábitos de consumo, el espectador ya no solo sintoniza partidos desde la televisión tradicional, sino que accede desde múltiples dispositivos (Forteza-Martínez et al., 2022), consume contenidos complementarios, como documentales o *highlights*, y está

presente en redes sociales en tiempo real. De hecho, “el consumo de contenido deportivo original y documentales deportivos ha ido ascendiendo y la consultora PwC informó de un aumento del 75.7% solo en 2020” (Shah y Williams, 2024, p. 3).

España no ha sido ajena a este proceso de renovación. Desde 2023, las grandes plataformas internacionales, como Netflix y HBO Max, han comenzado a experimentar con las primeras retransmisiones deportivas. Para ello, han apostado por disciplinas como el tenis. Este movimiento no es casual, sino que busca calmar “el deseo insaciable de contenido deportivo” (Shah y Williams, 2024, p. 5). Así, diversifican la oferta y buscan obtener beneficios, tras una etapa centrada exclusivamente en su expansión (Benito-García, 2023).

Las plataformas OTT generalistas, que son aquellas que ofrecen una programación amplia y no especializada, al abarcar distintos géneros como ficción, documental y entretenimiento, han mostrado un creciente interés por competir en el terreno de los eventos deportivos en directo (Moya-López et al., 2024; Alcolea-Díaz y García-Santamaría, 2019). Este espacio, tradicionalmente, ha sido dominado por la televisión de pago y/o cadenas generalistas. La entrada en este sector responde a varios objetivos: retener suscriptores (Heredia-Ruiz et al., 2021), atraer a audiencias más jóvenes que han abandonado la televisión lineal (Capapé, 2020) y posicionarse como agentes integrales del nuevo ecosistema audiovisual.

De este modo, el presente estudio se centra en el análisis de las primeras retransmisiones de tenis en directo, realizadas por Netflix y HBO Max en España. Así, se considera este deporte

un caso paradigmático en el país. La elección del tenis obedece, principalmente, a dos razones: en primer lugar, ambas plataformas lo escogieron para sus estrenos en el ámbito del deporte en vivo; y, en segundo lugar, las mismas ya habían manifestado un interés previo por esta disciplina a través de la producción de películas como *El método Williams* (2021); documentales como *Nasty: mucho más que tenis* (2024); y docuseries como *Break Point* (2023). Así, estas plataformas usan estos recursos como plan para atraer a los usuarios hacia este deporte.

Por otro lado, el tenis resulta el producto idóneo para estas plataformas OTT, debido a su estructura inherentemente dramática, con capacidad para cautivar tanto a seguidores tradicionales como a nuevos públicos digitales; además, hay que tomar en cuenta una problemática adicional que tiene la televisión lineal, pues su duración es imprevisible. Por ello, el análisis se orienta a examinar los recursos narrativos y estéticos empleados en estas retransmisiones, con el fin de comprender cómo las plataformas configuran nuevas formas de representación del deporte en directo y cómo ello repercute en el panorama audiovisual. Así, la televisión lineal se ve desafiada en uno de sus últimos reductos: el deporte en vivo.

1.1 PLATAFORMAS OTT EN ESPAÑA

La sociedad española ha experimentado, en los últimos años, una transformación profunda en todos sus ámbitos, lo que ha provocado un cambio radical en la industria audiovisual. En el caso particular de la televisión, se ha producido una transición “desde un modelo tradicional hacia lo que se ha denominado como televisión líquida” (Forteza-Martínez et al., 2022, p. 307). Los espectadores han pasado de ser una audiencia estática (Saavedra-Llamas et al.,

2015) a una especie prosumidora que interactúa con los responsables de programación y mantienen una conexión con la red permanente, universal y dinámica (Montemayor-Ruiz y Ortiz-Sobrino, 2016). Son consumidores, productores y el producto mismo (Napoli, 2016). Además, forman parte de una audiencia social que favorece el diálogo con otros espectadores (comunicación horizontal) y con la propia cadena (comunicación vertical) (Izquierdo-Castillo, 2017).

Estos cambios en los hábitos de consumo han sido impulsados por los servicios de vídeo bajo demanda. Estos, en la última década, se han asentado en el mercado como la opción preferente, gracias a su biblioteca de contenidos en línea y a la carta (Capapé, 2020). Su llegada en 2015 fue el detonante que propició el cambio de paradigma; así, los años venideros se destacaron por una expansión sin precedentes, favorecida por extensos catálogos, personalización del consumo mediante algoritmos y su disponibilidad multiplataforma.

La consolidación de los operadores digitales no solo ha debilitado el consumo tradicional, sino que ha supuesto “el fortalecimiento de la televisión de pago y de los canales privados en abierto, dudas en la inversión publicitaria, así como el auge de la suscripción en *streaming*” (Capapé, 2020, p. 458). De esta forma, se ha derivado a un escenario competitivo, definido como *streaming war* (Heredia-Ruiz et al., 2021; Benito-García, 2023), donde solo aquellas empresas capaces de mantener una base estable de abonados, así como una oferta diversa y rentable, lograrán permanecer en la industria. De hecho, la lógica del crecimiento también ha cambiado; “Wall Street ya no recompensa el crecimiento de suscriptores. Los inversores buscan más la rentabilidad” (Benito-García, 2023, pp. 2-3).

Dada esta situación, las conocidas como *big four* (Netflix, HBO Max, Prime Video y Disney+) reformularon sus estrategias a través de medidas como los planes de suscripción con publicidad y la incursión en el mercado de contenidos deportivos en directo. Esto abrió la puerta a un nuevo escenario audiovisual, el *Tele-Streaming*.

Este giro responde no solo a un mecanismo de diversificación, sino a la necesidad de reconectar con las audiencias más jóvenes (*Millennials* y Generación Z), los cuales no mantienen un vínculo sólido con la televisión tradicional y consumen contenidos en cualquier lugar, momento y pantalla (Heredia-Ruiz et al., 2021). Así, las plataformas intentan capitalizar el valor simbólico del deporte como evento social con un alto contenido emocional, al adaptarlo al entorno digital. A través de las retransmisiones en directo, los documentales deportivos seriales y los formatos híbridos como *docurealities*, estas empresas no solo amplían su catálogo, sino que generan comunidades de usuarios en torno a productos concretos de alto potencial viral y conversacional. Boyle y Haynes (2024) se refieren a este fenómeno como *el efecto Netflix*.

En este nuevo contexto, las plataformas continúan experimentando y considerando qué disciplinas resultan más atractivas para sus audiencias. Este interés se concentra especialmente en eventos de renombre, tales como los Grand Slams en tenis, donde persiste una lógica de consumo colectivo y sincrónico.

1.1.1 NETFLIX

Es la plataforma OTT líder en España. Nació en 1997 como una tienda *online* de alquiler de vídeo, que adquirió valor rápidamente, debido a su modelo de negocio de suscripción mensual (Pérez-Rufí et al., 2020; Pedro, 2022).

La expansión de su mercado a nivel mundial se produjo entre 2010 y 2016. El turno de Es-

paña llegó en 2015, junto a países como Portugal, Italia, Australia, Nueva Zelanda y Japón. En ese entonces, sumaba un total de 65 millones de usuarios (Izquierdo-Castillo, 2015; Heredia-Ruiz, 2017).

En los últimos años, el gigante audiovisual ha logrado posicionarse como “la compañía transnacional proveedora de servicios audiovisuales bajo demanda por suscripción” de referencia en todo el mundo (Pedro, 2022, p. 180). Netflix ha logrado cambiar las reglas del mercado audiovisual y ha sentado un precedente mediático a través de su método disruptivo (McDonald y Smith-Rowsey, 2016), sus estrategias de internacionalización (Izquierdo-Castillo, 2015), la relación con su audiencia, sus producciones originales y el estreno de temporadas de series completas.

A pesar de ello, la competencia es voraz y la necesidad de distinción, constante. Debido a esto, la plataforma dio el salto al mercado de las retransmisiones deportivas.

Su primera conexión en directo tuvo lugar el 14 de noviembre de 2024. En ella, se entremezclaban pilotos de Fórmula 1 y golfistas profesionales en tándem, con motivo de un torneo de golf creado expresamente por la plataforma. Netflix aprovechó las disciplinas más exitosas de sus docuseries deportivas, *Drive to survive* (Fórmula 1) y *Full Swing* (golf), para crear *The Netflix Cup*.

En su siguiente evento en directo, repitieron la misma fórmula. Partieron de su docuserie *Break Point*, centrada en el circuito de tenis profesional. Estaba orientada, principalmente, a dos tipos de audiencia: los amantes del tenis y un nuevo público que incluía aquellas generaciones más jóvenes. Así, nació *El Slam de Netflix*, el 3 de marzo de 2024. Este programa contó con dos de las mayores figuras del tenis mundial: Rafael Nadal y Carlos Alcaraz.

La siguiente prueba de fuego llegó en noviembre, con el combate de boxeo entre Mike Tyson y Jake Paul. Su exhibición dejó claramente establecida la manera de operar de la compañía:

Queríamos buscar el nombre adecuado que pudiese atraer también a personas que no sean muy aficionadas al deporte. Hacía ya unos años habíamos hablado con Tyson sobre la posibilidad y cuando lo volvimos a pensar nos pareció perfecto. Es un icono del boxeo que llega a una audiencia generacional. Me recordó un poco a cuando hicimos *The Last Dance*. Mucha gente conoce a Jordan, pero no creció viéndolo. Pasa lo mismo con Tyson. Poder llegar, gracias a él, a una audiencia tan amplia y masiva es lo que queríamos para nuestra primera incursión en el deporte profesional. (Carrera, 2024, párr. 4)

Al boxeo le siguieron, el 25 de diciembre, dos partidos en directo de la NFL con la actuación de Beyoncé en el descanso entre partidos. Respecto a los años venideros, Netflix se abrirá paso en otros deportes a través de la liga de fútbol americano, la WWE y la Copa Mundial Femenina de 2027 y 2031 (Dotson, 2024; Méndez, 2024).

1.1.2 HBO MAX

HBO Max tiene sus orígenes en 1972, cuando nació, en Estados Unidos, como el canal de pago *Home Box Office* (HBO). Desde sus inicios, logró destacar gracias a la calidad de sus contenidos, que profundizaban en historias de toda índole (Linares-Barrones, 2021) y su programación sin cortes ni publicidad (Gorla-Falcón, 2023).

En sus primeras emisiones, ya apostaba por el deporte. Su programa inaugural fue un partido de hockey entre los *New York Rangers* y los

Vancouver Canucks (Milán, 2022). No obstante, los elevados costes de los derechos deportivos impedían la adquisición completa de una liga, lo que llevó a la cadena a ofrecer enfrentamientos puntuales en distintas disciplinas (Mesce, 2015). Entre ellas, el tenis ocupó un lugar privilegiado, especialmente tras obtener los derechos de Wimbledon.

El 30 de septiembre de 1975, HBO marcó un hito al convertirse en la primera cadena en transmitir su señal por satélite. Lo hicieron en el histórico combate de boxeo *Thrilla en Manila*, entre Muhammad Ali y Joe Frazier (Linares-Barrones, 2021).

Conscientes de la necesidad de diferenciarse en un mercado volátil, sin renunciar al prestigio que los caracterizaba, la compañía dio un giro estratégico en 1982. En ese momento, apostó por la producción de contenido original (Santaella, 2016). Así, inauguró su época dorada en el terreno de las series.

El año 2010 también supuso un punto de inflexión en el crecimiento de la multinacional, gracias al lanzamiento de HBO GO. Esta plataforma permitía a sus abonados acceder a su catálogo a través de su página web o aplicación. Cinco años más tarde, HBO NOW consolidó este modelo, al ofrecer una plataforma de vídeo bajo demanda al uso, con acceso completo a sus contenidos en diferido (Millán, 2022).

La plataforma llegó a España en septiembre de 2016 y, años más tarde, con la fusión de Warner Bros y Discovery, se conformó HBO Max. No obstante, nuevos cambios, como la inclusión de una tarifa reducida con contenido publicitario (Gorla-Falcón, 2023) y su incorporación al sector de las retransmisiones deportivas en directo, trajeron consigo su evolución. Pasó a llamarse, sencillamente, MAX. De este modo, en 2024, se incluyó el canal de deportes de

referencia europea, Eurosport; su primera retransmisión deportiva en directo fue el torneo de tenis de Roland Garros. El evento alcanzó la mayor audiencia de la competición en los 35 años de vida de historia del canal, con un crecimiento del 29% de los espectadores únicos vía *streaming*, y un incremento del 47% en minutos consumidos (WBD Sports, 2024).

El tenis registró un notable ascenso de popularidad: la audiencia de Eurosport registró un aumento de más del 48%, con picos en países como Polonia, Alemania, Reino Unido e Italia. La final masculina alcanzó cifras históricas, con un 69% más de espectadores que el año anterior. Mientras tanto, la final femenina fue la más vista de la historia del canal en esa categoría "con un aumento del 21% con respecto a la edición de 2023" (WBD Sports, 2024, párr. 6).

En un giro reciente de los acontecimientos, la compañía anunció que, desde julio de 2025, han recuperado la marca HBO Max. Esto lo hacen con el objetivo de rescatar su valor de marca distintivo y diferenciar sus líneas de negocio:

Una centrada en el servicio de *streaming* HBO Max y el estudio cinematográfico Warner Bros; y la otra en sus cadenas de televisión, como CNN, HGTV y TNT. Sin embargo, todavía se desconoce qué porcentaje de los deportes en vivo y la programación producida por los canales de cable permanecerá en HBO Max. (Valinsky, 2025, párr. 7)

2. METODOLOGÍA

El presente artículo parte de la premisa de que las plataformas OTT son responsables de la reestructuración del mercado audiovisual global. Este, en la actualidad, toma el deporte en directo como un elemento clave de diferenciación. Frente a un escenario marcado por la fragmentación de derechos y la lucha por la atención de los usuarios y audiencias, plataformas como Netflix y HBO Max han integrado en su catálogo de contenidos las retransmisiones deportivas. Estas plataformas optaron por el tenis para sus primeras emisiones, pues pueden aprovechar tanto el valor narrativo desligado del propio deporte como el atractivo de las grandes marcas personales de sus protagonistas. Así, pueden posicionarse estratégicamente en el sector.

Asimismo, la presente investigación propone como objetivos generales:

- Justificar el reciente interés de las plataformas OTT por el contenido deportivo en directo y, concretamente, por el tenis como caso paradigmático.
- Contrastar las estrategias de inserción en el mercado deportivo en directo desplegadas por Netflix y HBO Max, al atender a las diferencias entre los formatos empleados (evento-espectáculo frente a competición oficial, respectivamente).
- Observar si estas nuevas estrategias de las plataformas OTT suponen un hecho aislado o conforman un patrón.

- Analizar las primeras retransmisiones de tenis en directo en los servicios de *streaming* de Netflix y HBO Max.
- Examinar los elementos dramáticos inherentes a la tipología de los enfrentamientos deportivos en directo, así como otros recursos empleados, con el fin de demostrar la elección del tenis como producto audiovisual preferente.

El análisis se presenta bajo un enfoque cualitativo y se aborda desde una aproximación interpretativa. Se toman como herramientas el estudio documental y el análisis de contenido.

La metodología se halla cimentada en los estudios realizados por Marín-Montín (2004) y Roger-Monzó (2015), a partir de los cuales se ha elaborado una ficha de análisis que distingue aquellos elementos espectaculares narrativos y dramáticos propios de las retransmisiones deportivas. Estos elementos se aplican a nuestros casos de estudio:

Tabla 1

Elementos narrativos y dramáticos presentes en los acontecimientos televisados

ESTRUCTURA DRAMÁTICA DEL ACONTECIMIENTO				
TIEMPO	ESPACIO		ACTORES	
ESTRUCTURA NARRATIVA				
FORMA				
PRESENTACIÓN	DESARROLLO		CONCLUSIÓN	
CONTENIDO				
IMAGEN		SONIDO		ELEMENTOS GRÁFICOS
UBICACIÓN	REPETICIONES	AMBIENTE	COMENTARIOS	

Con relación a la organización de los elementos seleccionados, Cebrián-Herreros (1998) afirma que:

El espectáculo contagia todos los recursos expresivos: del relato visual que busca los ángulos mejores, inéditos e incluso subjetivos [...] al relato oral, multiplicado cada vez más por un mayor número de voces [...] y al relato de grafismo, cada día con mayor aportación de datos estadísticos en tiempo real. Todo ello integrado para conseguir un espectáculo audiovisual que acompañe y refuerce al espectáculo del deporte que se narra. (P. 519)

La información relativa a los aspectos técnicos (disposición de cámaras, micrófonos y otros recursos) se ha obtenido a partir del visionado y la escucha sistemática de las retransmisiones. Para ello, se diseñó una ficha de análisis de contenido en la que se registraron las siguientes categorías: estructura narrativa, cámara, tipo de plano, movimiento y otras consideraciones. Este procedimiento permitió elaborar las plantas de cámara de cada una de las competencias. Asimismo, se presta atención a los encuadres empleados y a la localización exacta de las unidades; estas, en numerosas ocasiones, aparecían visibles en la propia retransmisión, lo cual facilitó la tarea de identificación. Complementariamente, se recurrió a planos de producción oficiales de otras competiciones (por ejemplo: la Copa Davis, Billie Jean King Cup y los torneos del circuito Challenger). Estos fueron obtenidos a partir de la experiencia profesional de los investigadores en este ámbito. Los planos fueron utilizados como referencias comparativas.

Por otra parte, se han tomado, como objeto de estudio, las retransmisiones deportivas de Netflix y HBO Max. Se las eligió porque se tratan de dos plataformas OTT asentadas en el mercado audiovisual español (Moya-López et al., 2024). Netflix es líder en el ranking con más suscriptores en el país y HBO Max ocupa la cuarta posición (Barlovento Comunicación, 2024). Además, ambas coinciden en utilizar el tenis como el deporte escogido en sus primeras retransmisiones en directo. La relevancia de estos casos radica en que, a pesar de representar las primeras experiencias de cada plataforma con el tenis, han optado por desarrollar formatos distintos.

El estudio se centra en el análisis de dos partidos de tenis, uno por plataforma. En el caso de Netflix, se analiza el partido bautizado como *El Slam de Netflix*. Por su parte, en HBO Max, que retransmitió lo cubierto por Eurosport, canal que tenía los derechos de todo el torneo de Roland Garros 2024, se analizó la final entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev. Se eligió este partido debido a su relevancia.

Así, es conveniente precisar que el objetivo de la comparación no es demostrar la homogeneidad entre los casos, sino resaltar el contraste entre sus estrategias de inserción: Netflix apostó por un producto de marca, un evento-espectáculo diseñado *ad hoc*, inaugural, promocional y experimental. Mientras tanto, HBO Max optó por una competición oficial, de gran relevancia competitiva y mediática.

Por esta razón, el carácter comparativo del análisis se realiza en un sentido exploratorio; se presta atención a las limitaciones inherentes a la heterogeneidad de los ejemplos estudiados. A pesar de ello, este contraste entre los objetos de estudio resulta de interés académico, pues permite identificar las diferentes lógicas de aproximación al deporte en directo, en el marco de las plataformas OTT.

3. RESULTADOS

3.1 EL SLAM DE NETFLIX, EN NETFLIX

El Slam de Netflix se retransmitió el 3 de marzo de 2024 en *prime time*, a las 21.30 (hora española). Esto concuerda con el inicio de la temporada de primavera del calendario televisivo. Por la duración, hay que señalar que el tenis es un deporte que se caracteriza por su suspense, pues no goza de un tiempo limitado. No obstante, al ser este un partido de exhibición, su sistema de puntuación se modificó con respecto al habitual: se realizó al mejor de tres sets, donde el último de los tres fue un *super tie-break* al mejor de diez puntos. La extensión final fue de 2h 31min 22seg.

Se disputó en Las Vegas, concretamente en el Michelob Ultra Arena de Mandalay Bay, que es “un pabellón acostumbrado a acoger veladas de boxeo multimillonarias, con un aforo de 12000 espectadores” (Mercadal, 2024, párr. 6).

En relación con los actores seleccionados, los protagonistas fueron los tenistas españoles Rafael Nadal y Carlos Alcaraz.

Rafael Nadal, con veintidós torneos de Grand Slams ganados, es considerado uno de los mayores deportistas de la historia, debido no solo a sus éxitos dentro de la pista, sino también a los valores que ha representado a lo largo de su carrera. Estos valores son resiliencia, trabajo, esfuerzo, lucha, transparencia, éxito y sentido de comunidad (Moya-Díaz et al., 2024).

Por otro lado, Carlos Alcaraz, con seis Grand Slams en su haber, con apenas 22 años (a 15 de julio de 2025), es conocido por la precocidad con la que está rompiendo récords deportivos, así como por ser una de las estrellas actuales del circuito tenístico. Se le considera el heredero de los logros de Nadal. Este último es

uno de los elementos clave que añaden expectativa al evento deportivo: el enfrentamiento entre generaciones, así como la proximidad de la retirada de Nadal.

En lo que respecta a su estructura narrativa, se diferencian:

- Presentación (00:00:00 - 00:23:04)
 - Contexto (00:00:00 - 00:00:22): exteriores estadio, público que llega y photocall Nadal y Alcaraz (vídeo enlatado).
 - Intro (00:00:55 - 00:01:41): presentación de personajes (vídeo enlatado).
 - Previo (00:01:41 - 00:11:26): presentación de los comentaristas, datos de interés de los jugadores, entrevistas con Nadal y Alcaraz (enlatadas).
 - Entrada de los jugadores (00:11:26 - 00:15:54): vídeo de presentación (enlatado), entrada en pista y sorteo inicial.
 - Calentamiento (00:15:54 - 00:23:04): estadísticas de presentación, peloteo inicial.
- Desarrollo (00:23:04 - 02:16:57): desde el primer al último punto del partido. Puntuación Nadal - Alcaraz: 6 - 3 | 4 - 6 | 12 - 14
 - Primer set (00:23:04 - 01:02:10): victoria para Nadal. Incluye entrevista con David Ferrer y con Alcaraz, desde el banquillo.
 - Segundo set (01:02:10 - 01:51:11): victoria para Alcaraz. Incluye entrevista con Pau Gasol y con Nadal, desde el banquillo.
 - Super tie-break (01:51:11 - 02:16:57): victoria final para Alcaraz.
- Conclusión (02:16:57 - 02:31:22): desde el apretón de manos de los tenistas en la red hasta el levantamiento del trofeo por parte de Alcaraz y la última foto grupal.

En lo que se refiere a la imagen audiovisual, se puede señalar que fue un evento de gran magnitud, debido al amplio despliegue de medios. Se han contabilizado un mínimo de veinte cámaras dispuestas alrededor de la pista y entre el público.

FIGURA 1

Planta de cámaras de El Slam de Netflix

- Cámara 1 o máster. Se encuentra en altura para cubrir la totalidad de la pista. Se evita que la perspectiva de la red oculte la línea de saque. Su función es mostrar el punto completo, por lo que ocupará el grueso de la retransmisión. Sus movimientos son muy suaves y homogéneos.
- Cámara 2. Sigue la pelota desde un plano corto durante el juego, pues es la cámara principal de repeticiones. En directo, suele

complementar a las cámaras 3 y 4 durante el saque, pues ofrece detalles de los jugadores.

- Cámara 3 y 4. Se encuentran a ambos lados de la red y cubren al jugador que se halla a su lado de la pista. Se recurre a ellas en el instante previo al saque o tras finalizar el punto. No ofrecen un punto de vista técnico de la jugada, sino más bien uno expresivo, ya que se centran en el tenista y no en el bote de la pelota.
- Cámara 5. Se encuentra en la grada, pero cercana a la pista y en altura. Ofrece planos cortos de los jugadores en los instantes previos al saque. También capta el cubo del pabellón cuando proyectan el ojo de halcón.
- Cámara 6 y 7. Son cámaras destinadas a la repetición. Su función coincide con la cámara 2, pero ofrecen diferentes puntos de vista de la jugada. A su vez, se encargan de hacer planos generales y paneos entre el público.
- Cámara 8. Se encuentra a la misma altura de la pista y capta las reacciones y expresiones de los jugadores.
- Cámara 9. Se trata de una cámara instalada sobre raíles de *travelling*. Está robotizada. Ofrece un estilo más cinematográfico al encuentro a través de su seguimiento y contrapicado.
- Cámara 10 y 11. Cámaras móviles. La cámara 10 es una *steadycam* y la cámara 11 es una cámara montada en estabilizador, con menor profundidad de campo que el resto. Se utilizan en la entrada de jugadores, el sorteo inicial, en los intercambios de lado, en el banquillo y al final del encuentro.
- Cámara 12. Cámara PTZ (*Pan Tilt Zoom*) robotizada. Se encuentra dentro de la pista sin operador. Se utiliza instantes previos al saque para situar a ambos jugadores. Los mo-

vimientos son muy bruscos, por lo que suele ser fija.

- Cámara 13 y 14. Cámaras gran angulares en red o *netcams*. Se utilizan en repeticiones para mostrar las subidas a la red del jugador.
- Cámara 15. *Beauty*. Ofrece un gran plano general del estadio por dentro para situar al espectador. Se utiliza de apoyo para los gráficos y estadísticas del partido. Es una cámara completamente fija.
- Cámara 16. *Spidercam* o *cablecama*. Se trata de una cámara controlada en remoto, pues surca el interior del estadio, a través de unos cables de acero volados por el techo. Ofrece planos acompañados de movimiento. También se utiliza de apoyo para poner los gráficos y estadísticas del partido.
- Cámara 17. Cámara de entrevistas. Acompaña a la periodista Isabel Forné durante todo el transcurso del partido y en las distintas entrevistas con los espectadores VIP. Alterna plano fijo en trípode con cámara al hombro.
- Cámara 18 y 19. Cámaras ENG móviles. Se encargan de ofrecer planos de los espectadores VIP durante el transcurso del partido para enriquecer la retransmisión con sus reacciones. También alternan con público anónimo.
- Cámara 20. Cámara de comentaristas. Cámara fija utilizada en el previo al partido. Otorga un plano medio de los comentaristas con la pista de fondo mientras conversan.

Con respecto al sonido de la retransmisión, se distingue entre narrador, comentaristas y sonido ambiente.

Cuando se habla del narrador, se hace referencia a la voz en off de Hovik Keuchkerian, que acompaña a los vídeos de presentación enlata-

dos. Busca, a través de su relato, crear expectativa y dotar de épica el partido.

Con relación al sonido ambiente, se debe destacar la posición de los micrófonos y distinguir entre aquellos situados dentro de la pista y aquellos que se dirigen a la grada. Los situados en la grada eran unidades omnidireccionales que buscaban captar las reacciones del público. Dentro de la pista, eran direccionales, pues estaban destinados a recoger lo que ocurría en el juego: el sonido de la bola, aquello que dicen los jugadores, los sonidos de esfuerzo, etc. También se colocan dos micrófonos de contacto en la propia red, sobre todo para los saques. Además, cada una de las cámaras móviles cuenta también con un modelo direccional al que recurren en momentos concretos. Ejemplo: el sorteo inicial de la moneda.

Otro de los elementos clave en toda retransmisión deportiva tiene que ver con los comentaristas. En este caso, se identifican tres: Rafael Plaza, periodista especializado en tenis; Nicolás Pereira, ex-tenista venezolano y comentarista en *Tennis Channel*; y Feliciano López, ex-tenista español. A estos nombres, se les sumó, en el segundo set, David Ferrer, ex-tenista español y actual capitán del equipo español de la Copa Davis.

Por otro lado, también se encontraba la periodista Isabel Forné, con la que se conectaron en el transcurso del partido, para ofrecer entrevistas de algunos de los espectadores más famosos y de los propios jugadores en el banquillo. Esto último marcará una de las grandes diferencias con respecto al resto de retransmisiones.

Si se presta atención a los recursos gráficos empleados durante la retransmisión, se identifican:

TABLA 2

Recursos gráficos de El Slam de Netflix (2023)

TIPO	INFORMACIÓN	APARICIÓN
Pantalla completa	<ul style="list-style-type: none"> • Balance enfrentamientos y comparativas Nadal-Alcaraz • Presentación jugadores 	<ul style="list-style-type: none"> • Inicio
	<ul style="list-style-type: none"> • Cortinilla repetición 	<ul style="list-style-type: none"> • Inicio y final de cada repetición
	<ul style="list-style-type: none"> • Datos de interés 	<ul style="list-style-type: none"> • Entre sets y juegos
Faldón	<ul style="list-style-type: none"> • Lugar del evento • Pregunta de los comentaristas 	<ul style="list-style-type: none"> • Inicio
	<ul style="list-style-type: none"> • Identificación: comentaristas y VIPs 	<ul style="list-style-type: none"> • Entrevistas y planos de público
	<ul style="list-style-type: none"> • Marcador grande 	<ul style="list-style-type: none"> • Cambio de lado (impares)
Pantalla partida	<ul style="list-style-type: none"> • Datos tenísticos y biográficos de los jugadores 	<ul style="list-style-type: none"> • Durante el calentamiento
Marcador	<ul style="list-style-type: none"> • Puntuación de partido <ul style="list-style-type: none"> • <i>Break point</i> • <i>Deuce</i> • <i>Set point</i> • Errores no forzados • Puntos de quiebre ganados • % primer servicio • <i>Match tie-break</i> • <i>Match point</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Durante el juego
Mosca	#ELSLAMDENETFLIX	Al inicio del segundo set
Otros	Recursos en AR (realidad aumentada): nombre de los jugadores, resumen del set, <i>Match point</i>	Presentación y ceremonia final Entre juegos impares Cambio de set

3.2. FINAL DE ROLAND GARROS 2024, EN HBO MAX

En lo que a su estructura dramática se refiere, la final de Roland Garros 2024 tuvo lugar el domingo 9 de junio a las 15.00h (hora española). Esta fecha coincide con el comienzo de la temporada de verano en el calendario televisivo y con la franja que se considera el segundo *prime time* de la televisión, la franja de sobremesa, la cual se prolongó hasta la tarde.

En torno al tiempo de emisión, al tratarse de un partido de Grand Slam, se jugó al mejor de cinco sets, lo que finalmente se tradujo en 4h 49min 42seg de transmisión. El encuentro tuvo lugar en el estadio de Roland Garros, en París, concretamente en la pista central Philippe Chatrier. Se trata del torneo de mayor importancia en la superficie de tierra batida.

Respecto a los actores, los protagonistas fueron el tenista español Carlos Alcaraz, de nuevo, y el tenista alemán Alexander Zverev. Este último, a pesar de no contar todavía con ningún título de Grand Slam, es uno de los jugadores más estables del circuito, situado en el TOP 10 y ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020.

Con relación a la estructura narrativa de la retransmisión deportiva, se diferencia:

- Presentación (00:00:00 - 00:05:38):
 - Previo (00:00:00 - 00:01:42): seis anuncios.
 - Calentamiento (00:01:42 - 00:05:38): estádísticas de presentación, peloteo inicial.
- Desarrollo (00:05:38 - 04:18:38): desde el comienzo del primer al último punto de partido. Puntuación Alcaraz - Zverev: 6 - 3 | 2 - 6 | 5 - 7 | 6 - 1 | 6 - 2. La retransmisión, tal y como ocurrió en televisión, incluye anuncios en los cambios de lado de los jugadores y en los cambios de set.
 - Primer set (00:10:37 - 00:51:53): victoria para Alcaraz. Conexión en directo con Barbara Schett desde el palco.
 - Segundo set (00:51:53 - 01:44:17): victoria para Zverev. Imágenes en diferido de Iga Swiatek, ganadora en el cuadro femenino, con el trofeo.
 - Tercer set (01:44:17 - 02:50:24): victoria para Zverev.
 - Cuarto set (02:50:24 - 03:32:28): victoria para Alcaraz. Conexión en directo con Alize Lim.
 - Quinto set (03:32:28 - 04:25:11): victoria para Alcaraz.
- Conclusión (04:25:11 - 04:49:42): abarca desde el final del último punto, cuando Alcaraz se tumba victorioso en la tierra batida, hasta la entrega de trofeos.

Se utilizaron un mínimo de 22 cámaras. Es difícil concretar el número exacto, debido a las múltiples cámaras robotizadas o ENG desplegadas por el estadio para ofrecer planos recursos del público en las gradas. Entre las que se han podido contabilizar, se destacan:

FIGURA 2

Planta de cámaras final Roland Garros 2024 en HBO Max

- Cámara 1. Máster. Es la cámara principal, la cual sigue el juego en su totalidad. Abarca desde que el jugador lanza la pelota al aire en el saque hasta que finaliza el punto.
- Cámara 2 y 3. Debido al lugar privilegiado en el que se encuentra esta cámara, se tiene esta posición por duplicado. Se utilizan tanto como cámaras de repetición como para las reacciones de los jugadores.
- Cámara 4 y 5. Dispuestas cada una a un lado de la red. Ofrecen principalmente el plano entero del jugador que se encuentra en su respectivo lado.
- Cámara 6. Se encuentra ligeramente por detrás de las cámaras 4 y 5, levemente en altura. Ofrece primeros planos de los jugadores.
- Cámara 7 y 8. Se encuentran en el foso de la pista, por lo que su perspectiva siempre será ligeramente contrapicada. Se utilizan en las repeticiones de las jugadas, aunque también para ofrecer planos más creativos del saque, donde se ven a ambos jugadores.
- Cámara 9 y 10. Captan la reacción del jugador tras el punto, así como la repetición de la jugada desde la perspectiva contraria.
- Cámara 11. Se encarga de cubrir el ángulo contrario a las cámaras 4 y 5, instantes antes del saque y cuando se acerca el jugador a su esquina para secarse con la toalla.
- Cámara 12. Situada bajo el juez de silla. Es una cámara robotizada. Ofrece planos de los jugadores mientras están sentados en el banquillo o en los cambios de lado. También propone encuadres más estéticos con la red y el público.
- Cámara 13. Se trata de una novedad, añadida concreta y únicamente en el torneo de Roland Garros 2024. El juez de silla lleva una diadema con una cámara incorporada. Aporta un nuevo punto de vista, desde un plano subjetivo. Se utiliza cuando el punto es dudoso y el árbitro debe bajar para ver la marca de la pelota en el suelo o cuando los jugadores se acercan a él. Recuerda a la estética de los videojuegos.
- Cámara 14 y 15. Cámaras robotizadas. Se encuentran alineadas con la línea del fondo de la pista. Cubren el saque en plano general.
- Cámara 16. Cámara ENG inalámbrica. Utilizada para seguir al jugador tras su victoria y en la ceremonia de premios, principalmente.
- Cámara 17 y 18. Son las *netcam* o cámaras instaladas en el centro de la red. Cada una cubre su respectivo lado. Se utilizan en las

repeticiones del punto con aproximación del jugador a la red en plano general.

- Cámara 19. *Spidercam o cablecam*. Ofrece planos generales en movimiento y aéreos del estadio, lo que aporta dinamismo. Proporciona un aspecto cinematográfico a la imagen, pues es capaz de cubrir todos los lados de la pista.
- Cámara 20. *Drone*. Aporta grandes panorámicas del exterior del estadio, así como de sus alrededores.
- Cámara 21. *Beauty*. Situada en altura para ofrecer un gran plano general del interior del estadio. Se utiliza para posicionar de nuevo al espectador en el espacio e incorporar estadísticas y gráficos.
- Cámara 22. Cámara para la conexión en directo con Barbara Schett o Alize Lim.

Respecto al sonido de la emisión, se compone por el speaker del evento, los comentaristas y el sonido ambiente.

El *speaker* habla en la lengua materna del país en el que se celebra el torneo, francés, e interviene tanto en la presentación de los jugadores como en la ceremonia final de premios.

Entre los comentaristas destacan: Álex Corretja, ex-tenista español para las anotaciones más técnicas; y Fernando Ruíz, periodista y director de deportes en Eurosport. Ambos suelen formar dupla en las retransmisiones de tenis. Además, durante el transcurso, hubo conexiones en directo desde las gradas con Barbara Schett y Alize Lim, comentaristas internacionales de Eurosport.

En lo referente al sonido ambiente, se observa el mismo esquema utilizado en la retransmisión anterior: micrófonos omnidireccionales en la zona del público y micrófonos direccionales

en el interior de la pista. A estos, se le suman los micrófonos de contacto en la propia red.

Al atender a los recursos gráficos incluidos en la emisión deportiva, se distinguen:

Tabla 2

Recursos gráficos de la final de Roland Garros 2024

TIPO	INFORMACIÓN	APARICIÓN
Pantalla completa	Cortinillas: Repetición Backstage Eurosport	De entrada y salida En cada repetición Puntual Publicidad
	Eurosport stories	Puntual en juegos impares
	Estadísticas cuarto set	Al final del cuarto set
	Match Statistics	Al final del partido
Faldón	Información de jugadores Nombre entrenadores Presentación del enfrentamiento	Inicio
	Marcador grande	En el cambio de juego
	<i>Infosys Stats Flash, game duration, break points saved ...</i>	Durante el juego
	<i>Medical timeout</i>	En el cuarto set
	Grand Slams ganados	Al final del partido
Pantalla partida	Conexión con Barbara Schett	Cambio de set: del primero al segundo
	Ojo de halcón	Durante el juego, en pelotas dudosas
	Conexión con Alize Lim	Al inicio del cuarto set Al inicio del quinto set
	Marco Rolex	En el cuarto y quinto set

Marcador	Puntuación del partido Información de Infosys <i>Break point</i> <i>Serving for the set</i> <i>Championship point</i>	Durante el juego
Mosca	Eurosport1 <i>Live</i>	Durante toda la retransmisión, excepto anuncios

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Desde 2015, la irrupción de las plataformas OTT en España ha redefinido el escenario audiovisual, previamente dominado por la televisión lineal (Marín-Montín, 2009). El consumo de contenidos bajo demanda dejó de estar sujeto a la lógica de la parrilla, para dar paso a una oferta flexible, multiplataforma e interactiva. La figura del espectador, históricamente relegada a un rol pasivo (Saavedra-Llamas et al., 2015), se transformó en un usuario prosumidor, activo, capaz de seleccionar, recomendar e incluso participar en la experiencia audiovisual, lo que fomenta la aparición de una audiencia social (Izquierdo-Castillo, 2017). Este cambio obligó a los operadores tradicionales a adaptarse a un ecosistema marcado por la convergencia tecnológica, las redes sociales y la expansión de las Smart TVs.

En este nuevo marco audiovisual competitivo, el liderazgo ya no se sostiene únicamente sobre la producción de contenidos originales, que en sus inicios otorgaron un valor diferencial a los servicios de streaming (Santaella, 2016). Hoy, incluso ese recurso se ha revelado insuficiente para garantizar la fidelidad y rentabilidad. Por ello, las retransmisiones deportivas en directo se han consolidado como un activo estratégico: su carácter irrepetible, su capacidad para ge-

nerar suspense y emoción, así como el atractivo global de las estrellas deportivas que las protagonizan, las convierten en un producto singular.

En relación con la hipótesis principal – la cual planteaba que las plataformas OTT son las responsables de la reestructuración del mercado audiovisual, con el deporte en directo como elemento clave de diferenciación-, los resultados de este estudio permiten confirmarla. La creciente oferta deportiva evidencia que las plataformas ya no solo buscan captar suscriptores mediante contenidos de ficción o documentales, sino también a través de los eventos deportivos en vivo, que actúan como reclamo para la captación de abonados, refuerzan la experiencia comunitaria y aumentan el valor percibido de la suscripción.

En cuanto a la hipótesis secundaria, relativa a la integración del tenis en el catálogo de plataformas como Netflix y HBO Max como disciplina inaugural, también se sostiene: el tenis ofrece un alto potencial narrativo, una realización centrada en el cara a cara y la posibilidad de explotar las marcas personales reconocibles. Esto facilita tanto la espectacularización como la identificación con sus protagonistas.

Respecto a los objetivos operativos, las evidencias obtenidas permiten concretar lo siguiente:

El interés de las plataformas OTT por el contenido deportivo en directo y específicamente por el tenis, no responde a una elección coyuntural, sino a una estrategia planificada, con el fin de posicionarse como referentes no solo en el consumo bajo demanda, sino también en vivo. Este movimiento, sin embargo, repercute en la televisión en abierto, que cada vez encuentra mayores obstáculos para acceder a los derechos deportivos de gran magnitud, lo que puede comprometer tanto su atractivo progra-

mático como su capacidad de captar inversión publicitaria.

El análisis comparativo de Netflix y HBO Max confirma que han desarrollado estrategias de inserción en el mercado deportivo diferentes: la primera, mediante la creación de un evento-espectáculo bajo su propia marca y sello (El Slam de Netflix), lo que refuerza su identidad de productor de contenido exclusivo y donde su base se encuentra en el drama (Encabo, 2024); la segunda lo hace a través de la retransmisión de competiciones oficiales de prestigio (Roland Garros 2024), apoyada en la adquisición del canal deportivo más importante a nivel europeo, Eurosport.

Ambas estrategias – la de Netflix, promocional y experimental en contraposición a HBO Max, que sigue un método más convencional – apuntan a un patrón emergente, más que a iniciativas aisladas. Tras una primera etapa centrada en la difusión y captación de abonados, las plataformas buscan ahora nuevos mecanismos de retención (Heredia-Ruiz et al., 2021), que logren fidelizar, a su vez, a audiencias más jóvenes (Capapé, 2020). El deporte en directo aparece como una herramienta idónea para asegurar el engagement y la estabilidad de su base de suscriptores.

El análisis de las primeras retransmisiones deportivas de ambas plataformas confirma la relevancia del tenis como producto audiovisual: tanto Netflix como HBO Max han explotado recursos técnicos y narrativos específicos (spidercam, realidad aumentada, entrevistas en pista, realización a más de 20 cámaras, narrativas de remontada), que subrayan su potencial como formato dramático en vivo.

Desde una perspectiva crítica, los hallazgos invitan a problematizar la sostenibilidad de estos modelos. La fragmentación de derechos deportivos en múltiples plataformas y canales

genera un mercado cada vez más disperso, en el que los usuarios se ven obligados a acumular suscripciones, si desean seguir el calendario deportivo completo de una disciplina como el tenis. Ello no solo acentúa la desigualdad en el acceso al deporte como bien cultural, sino que plantea dudas sobre la viabilidad económica del sector a medio plazo. Al mismo tiempo, el progresivo desplazamiento del deporte hacia las plataformas OTT amenaza con debilitar la función social de la televisión en abierto, que es un espacio de acceso a eventos de interés general.

Por otro lado, es reseñable la confirmación de la hibridación entre deporte y espectáculo audiovisual descrita por Cebrián-Herreros (1998), porque los casos analizados sugieren una fase más avanzada: un cambio en la función social y económica del deporte dentro de los medios de comunicación. El deporte no es solo entretenimiento, sino que se convierte en una herramienta de fidelización global, controlada por corporaciones que persiguen intereses más amplios que los meramente deportivos. Mientras que la televisión tradicional lo utilizaba para reforzar las identidades nacionales colectivas, las plataformas OTT lo aprovechan como motor de expansión internacional y como recurso clave en la guerra del streaming.

En conclusión, las plataformas OTT se han abierto camino en el mercado deportivo en directo a través de la adquisición paulatina de los derechos de aquellos eventos más atractivos, lo que proporciona un valor añadido a sus catálogos. El análisis de las primeras retransmisiones de tenis en Netflix y HBO Max demuestra que el deporte en directo ha dejado de ser un complemento y se ha convertido en el eje central de las estrategias de los operadores digitales. Además, aunque con modelos diferenciados – evento-espectáculo en Netflix, competición oficial en HBO Max-, ambos con-

firman que el deporte se perfila como un territorio determinante en la pugna por el liderazgo audiovisual. A pesar de ello, estos movimientos abren debate sobre la sostenibilidad de este escenario, en el que la lucha por las audiencias se torna en una lucha por la supervivencia de las plataformas y canales; así como surgen dudas acerca de la accesibilidad y equidad cultural, que deberán ser abordadas en investigaciones futuras.

BIBLIOGRAFÍA

- Alcolea-Díaz, G. y García-Santamaría, J.V. (2019). Los derechos audiovisuales del fútbol en España en la era digital: Entre la televisión de pago y el *streaming*. *Revista Latina de Comunicación Social*, 74, 418–433. <https://doi.org/10.4185/RLCS-2019-1338>
- Ampere Analysis (2025). Streamers will spend \$12.5bn on sports rights in 2025. *Ampere Analysis*. <https://tinyurl.com/bdejfxte>
- Barceló, Y., Blanco, S. y Cea, N. (2024). Juegos y géneros: Evolución y diversidad de los documentales deportivos en Netflix. En *Tendencias de investigación en comunicación* (pp. 179–201).
- Barlovento Comunicación. (2025). Análisis de la industria televisiva audiovisual 2024. *Barlovento Comunicación*. <https://tinyurl.com/cwa4pfu2>
- Benito-García, J. M. (2023). De la guerra del streaming a la guerra de las ventanas: estrategias de las OTT de las *majors con los estrenos de cine*. *International Visual Culture Review*, 14(2), 1–21.
- Boyle, R. y Haynes, R. (2024). *Streaming the formula 1 rivalry. sport and the media in the platform age*. Peter Lang.
- Capapé, E. (2020). Nuevas formas de consumo de los contenidos televisivos en España: Una revisión histórica (2006 - 2019). *Estudios sobre el Mensaje Periodístico*, 26(2), 451–459. <https://doi.org/10.5209/esmp.67733>
- Carrera, Á. (15 de noviembre de 2024e). El combate entre Tyson y Paul es el mayor desafío tecnológico al que nos hemos enfrentado en Netflix. *Relevo*. <https://tinyurl.com/3rej56ke>
- Cebrián-Herreros, M. (1998). *Información televisiva. Mediciones, contenidos, expresión y programación*. Síntesis.

- Coche, R., Lynn, B. J. y Haught, M. J. (2023). ¿Divide y vencerás? Un modelo para la retransmisión deportiva OTT en directo. *Obra Digital: Revista de Comunicación*, 24,31–50. <https://doi.org/10.25029/od.2023.382.24>
- Dotson, K. (21 de diciembre de 2024). Netflix adquiere los derechos de transmisión en EE.UU. para las próximas dos copas mundiales femeninas de la FIFA. *CNN*. <https://tinyurl.com/mrrez6pt>
- Encabo, N. (1 de marzo de 2024). El “caramelo” que tiene en sus manos Netflix con el Nadal-Alcaraz de Las Vegas: “Son los reyes del drama”. *Relevo*. <https://tinyurl.com/mrrez6pt>
- Forteza-Martínez, A., Conde, M. A. y Andrade-Martínez, C. M. (2022). Tendencia de la audiencia desde la llegada de la TDT e Internet a los televisores españoles. *Razón y Palabra*, 26(113). <https://doi.org/10.26807/rp.v26i113.1687>
- Ginesta-Portet, X. (2024). Deporte, medios de comunicación y afición. Nuevos paradigmas y relaciones. *Sociedad y deporte: Inclusión, globalización y nuevas tecnologías*, 40, 91–104. <https://tinyurl.com/5jmd6d9w>
- Gorla-Falcón, L. (2023). La evolución de HBO. De cable premium a gigante del streaming: El surgimiento de MAX. *BB Media*. <https://bb-media.com/la-evolucion-de-hbo/>
- Heredia-Ruiz, V. (2017). Revolución Netflix: Desafíos para la industria audiovisual. *Chasqui: Revista Latinoamericana de Comunicación*, 135, 275–296. <https://doi.org/10.16921/chasqui.v0i135.2776>
- Heredia-Ruiz, V., Quirós-Ramírez, A. C. y Quiceno-Castañeda, B. E. (2021). Netflix: Catálogo de contenido y flujo televisivo en tiempos de big data. *Revista de Comunicación*, 20(1), 117–136. <https://doi.org/10.26441/RC20.1-2021-A7>
- Izquierdo-Castillo, J. (2015). El nuevo negocio mediático liderado por Netflix: Estudio del modelo y proyección en el mercado español. *El Profesional de la Información*, 24(6), 819. <https://doi.org/10.3145/epi.2015.nov.14>
- Izquierdo-Castillo, J. (2017). ¿Quién ve la televisión? Revisión del modelo generalista en el espacio mediático convergente. *Trípodos*, 40, 31–54. <https://doi.org/10.51698/tripodos.2017.40.31-54>
- Linares-Barrones, Á. (2021). La evolución de la producción original de la plataforma de pago HBO. RIHC. *Revista Internacional de Historia de la Comunicación*, 17, 260–279. <https://doi.org/10.12795/rich.2021.i17.12>
- Marín-Montín, J. (2004). Las retransmisiones deportivas en televisión. COMUNICACIÓN. *Revista Internacional de Comunicación Audiovisual, Publicidad y Estudios Culturales*, 1(2), 41–50. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2142043>

- Marín-Montín, J. (2009). Las retransmisiones deportivas a través de internet. *Iberoamérica: Comunicación, cultura y desarrollo en la era digital*. Universidad de Sevilla. <https://idus.us.es/items/d8a30b5b-f615-4268-8175-4467cc28cf29>
- McDonald, K. y Smith-Rowsey, D. (2016). *The Netflix Effect: Technology and Entertainment in the 21st Century*. Bloomsbury Academic.
- Méndez, Ó. (25 de diciembre de 2024). Netflix abre una nueva 'guerra' en las retransmisiones deportivas: 150 millones por dos partidos de NFL el día de Navidad y el Mundial femenino en el horizonte. *Relevo*. <https://tinyurl.com/4f6mc9wf>
- Mercadal, J. (26 de febrero de 2024). Nadal - Alcaraz en Las Vegas: Todo lo que se sabe del partido de Netflix. *Relevo*. <https://tinyurl.com/uv8sma6>
- Mesce, B. (2015). *Inside the rise of HBO: A personal history of the company that transformed television*. McFarland.
- Millán, V. (14 de agosto de 2022). Cómo HBO pasó de ser un canal de tercera a una marca global. *Hipertextual*. <https://hipertextual.com/2022/08/hbo-historia>
- Montemayor-Ruiz, F. J. y Ortiz-Sobrino, M. Á. (2016). Los medios de comunicación en los eventos. El poder de la televisión. *Revista F@ro*, 1(23), 118-142. <https://www.revistafaro.cl/index.php/Faro/article/view/462>
- Moya-Díaz, L., Blanco, S. y Cea, N. (2024). Innovación en la marca personal y deporte espectáculo: Los casos de Rafael Nadal, Carlos Alcaraz y Garbiñe Muguruza. *En Comunicación digital en la era de la inteligencia artificial* (pp. 658-682). Dykinson, S.L.
- Moya-López, D., Oliveira, J.S. y Mancinas-Chávez, R. (2024). Poder y plataformas de streaming en el deporte: Un análisis estructural de DAZN como industria creativa audiovisual en la Red. *Revista Mediterránea de Comunicación*, 15(1), 185-200. <https://doi.org/10.14198/medcom.25505>
- Napoli, P. M. (2016). The audience as product, consumer and producer in the contemporary media marketplace. En *Managing media firms and industries* (pp. 261-275). Springer Cham.
- Pedro, J. (2022). Descubriendo Netflix: Identidad de marca y representaciones de la diversidad. *Revista de Comunicación*, 21(2), 179-196. <https://doi.org/10.26441/rc21.2-2022-a9>
- Pérez-Rufí, J. P., Gómez-Pérez, F. J., & Castro-Higueras, A. (2020). Panorama de las plataformas de televisión OTT: agentes del mercado audiovisual y estrategias comerciales. In *Comunicación y diversidad. Selección de comunicaciones del VII Congreso Internacional de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación (AE-IC)* (pp. 391-403). EPI SL.

- Roger-Monzó, V. (2015). La evolución de las retransmisiones deportivas en televisión a través de las nuevas tecnologías: El fútbol como paradigma en España. *Fonseca, Journal of Communication*, 10, 118–145. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5107699>
- Saavedra-Llamas, M., Rodríguez-Fernández, L. y Barón-Dulce, G. (2015). Audiencia social en España: Estrategias de éxito en la televisión nacional. *Icono* 14, 13, 215–237. <https://doi.org/10.7195/ri14.v13i2.822>
- Santaella, F. (2016). Series de HBO, piel del *storytelling*. *Comunicación: Estudios venezolanos de comunicación*, 175, 46–53. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6143567>
- Shah, D. y Williams, A. L. (2024). “Drive to survive” drives new fans to Formula 1? Studying viewer experiences of a sports documentary and its influence on the sport’s fandom. *Communication & Sport*, 0, 1–22. <https://doi.org/10.1177/21674795241280209>
- Valinsky, J. (9 de julio de 2025). HBO Max está oficialmente de regreso. *CNN Español*. <https://tinyurl.com/yrs2r8bt>
- WBD | Sports (12 de junio de 2024). *Record Roland-Garros across all platforms for eurosport’s production on max and discovery*. WBD | Sports. <https://tinyurl.com/3jubx5dz>
- Whannel, G. (2009). Television and the Transformation of Sport. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 625, 205–218. <http://www.jstor.org/stable/40375916>